

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 4

JUNE | 2023

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

UMAROV Mamur Botashikovich

*O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti,
“San’atshunoslik va madaniyatshunoslik” kafedrasini professori
vazifasini bajaruvchi, falsafa fanlari nomzodi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8068385>*

AKTYORNING O‘Z USTIDA ISHLASHIDA STANISLAVSKIY SISTEMASINING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Konstantin Sergeevich Stanislavskiy (Alekseyev) tomonidan yaratilgan “sistema”, aktyorning rol ustida ishlashi, namoyish san’ati, kechinma san’ati, aktyorlik, ijodkorlik, san’atkorlik tuyg‘ulari, u yozgan “San’atdagi hayotim” kitobining yaratilish jarayonlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: teatr, aktyor, rejissor, sistema, namoyish, kechinma, ijod, tuyg‘u, hissiyot, hayajon.

УМАРОВ Мамур Боташикович

*Узбекский государственный институт искусств и культуры,
и.о. профессора кафедры искусствоведения и культурологии,
кандидат философских наук*

СТАНИСЛАВСКИЙ В РАБОТЕ АКТЕРА НАД СОБОЙ ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

АННОТАЦИЯ

В этой статье речь пойдет о “системе”, созданной Константином Сергеевичем Станиславским (Алексеевым), о работе актера над ролью, об искусстве показа, об искусстве переживания, об актерском мастерстве, творчестве, о чувстве артистизма, о процессах создания написанной им книги “Моя жизнь в искусстве”.

Ключевые слова: театр, актер, режиссер, система, спектакль, переживание, творчество, чувство, эмоция, волнение.

UMAROV Mamur Botashikovich

*Uzbekistan State Institute of Arts and culture,
acting professor of the Department of "art studies and cultural studies",
candidate of philosophical Sciences*

STANISLAVSKY IN THE ACTOR'S WORK ON HIMSELF THE IMPORTANCE OF THE SYSTEM

ANNOTATION

This article talks about the "sistema" by Konstantin Sergeyevich Stanislavsky (Alexeyev), the work of the actor on the role, the art of demonstration, the art of night, acting, creativity, feelings of artistry, the processes of creation of the book "My Life in art", which he wrote.

Keywords: theater, actor, director, sistema, show, dinner, creativity, feeling, emotion, excitement.

Rol ustida ishlash jarayonida spektaklning oliy maqsadini va har bir personajning yetakchi xatti-harakatni to'g'ri belgilash, butun jamoaning g'oyaviy yuksakligini, intilishini, manaviy darajasini, badiiy fikri teranligining ko'rsatkichiga aylanadi. Shuning uchun spektakl yaratish jarayonida "oliy maqsad va yetakchi xatti-harakatni to'g'ri belgilash hal qiluvchi bosqichga, sistemaning rol ustida ishlash jarayonidagi bosh masalasiga aylanadi. Bu masala o'z navbatida aktyorning sahnadan tashqaridagi, ya'ni hayotdagi oliy maqsadiga ham aniqlik kiritadi.

Stanislavskiy bu tushunchalarni ijodkorning eng oliy maqsadi, ya'ni shaxsning oliy maqsadi. deb belgiladi. Bu maqsad ijodkorning ma'naviy qiyofasini belgilaydigan, ijtimoiy intilishini namoyon qiladigan, dunyoqarashini, badiiy saviyasini, tarbiyalanganlik darajasini va fuqarolik burchini oshkor qiladigan ko'rsatkichdir. Tabiat qonunlariga asoslanib, shaxs darajasiga ko'tarilgan aktyorning badiiy yaxlit shaklda yaratgan obrazlari uning ijodkorlik qudratini ko'rsatadi.

Zamonamizning mashhur aktyori Oleg Tabakovdan "sizning rollaringiz bir-birini takrorlamaydigan yangi qirralari bilan barchani esida qoladi. Buning siri nimada?", deb so'rashganida, "Men p'esaning tahlilini rejissordan ham, tanqidchilardan ham yaxshiroq bilaman", degan javobni aytgan. Demak bu aktyorda aql, iroda va hissiyot uyg'unligidagi ijodkorlik tuyg'usi, yaratuvchanlik qudrati mavjud.

Stanislavskiy sistemasining kitoblarda shakllangan tizimi quyidagicha.

Birinchi tom - "San'atdagi hayotim" kechinma san'atining nazariy asoslarini yoritish uchun "namoyish etish san'ati bilan taqqosladi va ustunligini ilmiy isbotladi.

Ikkinchi tom - "Aktyorning kechinma san'ati talablari asosida o'z ustida ishlashi", ya'ni "aktyorlik tuyg'usi"dan yuqoriroq bosqichga - ijodkorlik tuyg'usiga ko'tarilish uchun maxsus "tuyg'ular mashqi"ni bajarib, har bir spektaklda qayta kechinish va jonli muloqotga erishish nazariyasi hamda amaliyoti [1].

Uchinchi tom - "Aktyorning rolni o'zlashtirish, ya'ni qiyofa yaratish jarayonida o'z ustida ishlashi" - gavdaning ifodaviy imkoniyatlarini takomillashtirish, nutq apparatining imkoniyatlarini oshirish uchun nafas, ovoz, artikulyatsiya, diksiya ustida ishlash hamda so'z ijrosi bilan partnyoriga va tomoshabinga ta'sir eta olish. Personaj xarakteri talab qilgan gavda va nutq uyg'unligiga erishish orqali jonli muloqotga kirishish.

To'rtinchi tom - "Aktyorning rol ustida ishlashi" deb nomlangan bo'lib, unda ijodkorlik tuyg'usi to'g'ri tarbiyalangan aktyorning "sozlangan" ruhiyatini va jismini muallif bergan shart-sharoitda, maqsadga muvofiq harakatga keltirish masalasi tizimga solinadi.

Bu murakkab jarayon birinchi tomida ifodalangan nazariy qarashlar, ikkinchi va uchinchi tomlarda izohlangan, amaliyotda zarur bo'ladigan tavsiyalar, rol ustida ishlash uchun zarur bo'lgan uch tayanch nuqtasi atrofida nazariy asoslab berildi. Bular - aql, iroda va hissiyot uyg'unligidagi tushunchalar izohi edi. Stanislavskiy aql, iroda va hissiyot uyg'unligiga qanday erishish mumkinligi haqidagi ta'limotni sahna asarining xatti-harakat tahlili, oliy maqsad, yetakchi xatti-harakat, kurashni keskinlashtirib turadigan "qarama-qarshi harakat", ongli harakatdan – ong osti boshqaradigan tabiiy xatti-harakatga erishish" kabi tushunchalarni izohlash orqali tushuntiradi.

1930-yilga kelib Stanislavskiy yaratgan "kechinma san'ati tizimi sahnada badiiy haqiqatni yarata oladigan yangi aktyorlar avlodini shakllantirganligi haqida kitoblar yozila boshlandi. L.Leonidov sistemadan olgan taassurotlarini shunday izohlaydi: Stanislavskiy aktyor nigohini o'zining qalbiga qaratishga o'rgatdi.

U labirintlar orasida yuz yillab adashib yurgan ijodkorlik tuyg'usini kenglikka olib chiqdi. "Kechinma san'ati" tizimi aktyorni qorong'ulikdan yorug'likka yetakladi. Hunarmandlikka asoslangan "namoyish etish san'ati aktyorlari esa labirint ichida qolib ketdilar. Taassurotlarim aksi tushirilgan Stanislavskiy va uning sistemasi" nomli kitob yozishga qaror qildim. Bu kitob teatrning ertangi kuni haqida emas, balki uzoq kelajagi haqida bo'ladi. Chunki, Stanislavskiy aktyorning sahnaviy tuyg'ulariga erkinlik berdi.

1930 yilning 24 dekabrda "Qo'rqinch" nomli spektakl muhokamasida barchaning ijobiy fikriga karshi O.Litovskiy va A.Room sistema revolyutsiyadan avval paydo bo'lgan metodologiya bo'lsa, bugun uni sotsiologik teatr san'atida ham qo'llash mumkinmi?, degan fikrni o'rta tashlashdi. Tabiat qonunlariga asoslangan ijod tizimini chuqur anglab yetmaganlarning noto'g'ri fikrlari Stanislavskiyning sog'ligiga qattiq ta'sir qildi.

Natijada, psixofizik harakatga asoslangan kechinma san'atining aktyorlar ruhiyatini "sozlash" bilan bog'liq "tuyg'ular mashkini ba'zilar to'g'ri anglamayotganligi uchun Stanislavskiy uni yanada soddalashtirish ustida izlanishlar olib bordi.

Akademik I.Pavlovning "Signal sistemasi" va I.Sechenovning Bosh miyaning reflekslari" nomli ixtirolari bilan qayta tanishib chiqqan Stanislavskiy insonning jismoniy harakatlarida uning maqsadi, tuyg'ulari aks etishini anglab yetdi. Natijada, aktyorlar o'z xohishlarini oddiy jismoniy harakatlarda mantiqan va izchil ifodalay oladigan "jismoniy xatti-harakatlar uslubi"ni yaratdi [2].

Yangi uslub yaratilguniga qadar psixofizik harakat tahlili rol ustida ishlash jarayoni" – dramaturg g'oyasini, asar ruhiyatini, personajlar xarakterini, rejissor rejasi mohiyatini chuqur anglashdan va stol atrofidagi repetitsiyalarda "berilgan shart-sharoitni his qilishga asoslangan talqindan iborat edi. Bu murakkab jarayonni soddalashtirish uchun Stanislavskiy har bir aktyorga o'z "rolining jismoniy harakatlari partiturasini" mantiqan va izchil yozma ravishda ifodalashni taklif qiladi. "Rolning partiturasini" nozik kechinmalarni va kuchli ehtirolarni keltirib chiqaradigan jismoniy xatti-harakatlarning mantiqli va izchil tizimini ifodalaydi. Bu tizimda aktyorni rolning oliy maqsadiga olib boruvchi yetakchi xatti-harakati yorqin namoyon bo'ladi.

Stanislavskiy umrining oxirida ixtiro qilgan "jismoniy xatti-harakatlar uslubi" murakkab ruhiy kechinmalarni "tashqi" harakatlar mantig'i va izchilligi orqali o'zlashtirish kechinmalarni psixofizik harakatlar yordamida o'zlashtirishga nisbatan soddaroq yo'l ekanligini isbotladi.

Tinimsiz izlanishlar natijasida Stanislavskiy sistemasi ichki va "tashki" harakatlarni tahlil qilgan yaxlit tizimga aylandi. Endi bu tizimda "tanqaridan-ichkariga", ya'ni aktyorlarning ruhiy kechinmalarga yetib borishi uchun imkoniyatlar yanada kengaydi. Bu ixtirolar aktyorning o'z ustida ishlashi, rol ustida ishlashi, rol ustida ishlash jarayonida o'z ustida ishlashi kabi yaxlit tizimni vujudga keltirdi.

Stanislavskiyning nazariy qarashlariga asoslangan "San'atdagi hayotim" kitobi 1934-yilda Parijda fransuz tilida nashrdan chiqdi. 1936-yilda esa Nyu-Yorkda "Aktyorning o'z ustida ishlashi" asari ingliz tilida "Aktyor tayyorlanmoqda" nomi bilan nashrdan chiqdi.

“Sistema”ning dunyo buylab tan olinganligiga guvoh Stanislavskiy o‘z shogirdlariga “kechinma san’ati” asoslarini saqlab qoling va uni yuzakilikdan himoya qiling, deb murojaat qildi. “Sistema”ni himoya qilish uchun yangi yo‘nalishda tarbiyalangan aktyorlarning etikasi, ya’ni tarbiyalanganlik darajasi “kechinma san’ati”ning navbatdagi bosh masalasiga aylandi. Sababini Stanislavskiy quyidagicha izohlaydi: “... dinga, vatanga va teatrga xizmat qiladilar. Teatrdek muqaddas dargohga ishga kelinmaydi. Teatrda xizmat qiladilar va bu xizmat aktyorlarning insoniylik va fuqarolik burchidir. Teatr san’ati orkali tomoshabinni ma’naviy, ma’rifiy, badiiy, axloqiy tarbiyalash hamda ruhan poklash - faol va halol xizmatni talab qiladigan muqaddas burchdir.

Arastu ta’kidlaganidek, axloq bu siyosatdir. Haqiqatdan ham spektakl yaratish jarayonida jamoaga manzur bo‘lish, u bilan hamkorlikda g‘alaba uchun xizmat qilish, sog‘lom ijodiy muhitni saqlash uchun faollashish aktyor etikasi bilan bog‘liq bo‘lgan teatr san’atining siyosiy masalasidir. Shuning uchun Stanislavskiy “artist etikasi sistemaning qalbidir” degan ta’limotni ilgari suradi.

Stanislavskiy “kechinma san’ati” nazariyotchisi, amaliyotchisi va pedagogi sifatida o‘zigacha hech kim e’tibor bermagan sahna sirlari bilan bog‘liq kompleks masalalarni ilmiy yoritadi, asoslaydi, isbotlaydi. “Rol ustida ishlash” masalalarini beshinchi va oltinchi tomlardan joy olgan suhbatlar va ma’ruzalarida yanada chuqurroq izohlay oldi. Yettinchi va sakkizinchi tomlardan joy olgan xatlarida o‘z ixtirolarini zamonasining eng yetuk ijodkorlari, aktyorlari, rejissorlari, dramaturglari, kompozitorlari, fiziologlari, rassomlari bilan yozishuvlaridagi baxs-munozaralarda izohlagan.

Jahonni zabt etgan “Stanislavskiy sistemasi” 8 jildlik “K.S.Stanislavskiy”, 4 jildlik “K.S.Stanislavskiyning hayoti va ijodi, 6 jildlik “Stanislavskiyning rejissorlik mahorati, “Stanislavskiy va jahon teatri”, “Stanislavskiy etikasi” nomli kitoblarda va uning ixtirolari bilan bog‘liq qator dissertatsiyalarda izohlangan [3].

“Sistema”dan to‘g‘ri va unumli foydalangan o‘zbek teatr san’ati arboblari Mannon Uyg‘ur, Yetim Bobojonov, Muzaffar Muhamedov, Toshxo‘ja Xo‘jayev, Razzoq X, amroyev kabi rejissorlar milliy sahna san’atimizni, G.Tovstonogov, A.Efros, A.Goncharov, O.Yefremovlar rus teatrlarini jahonga mashhur qildilar.

O‘zbek teatrlari amaliyotiga asoslangan sahna san’ati pedagogikasi 1964-yildan boshlab har ikki yilda o‘tkaziladigan teatr san’ati institutlarining “Diplom spektakllari festivalida tan olindi. 1982-yili akademik Mamajon Raxmonov rahbarligida tashkil qilingan “Stanislavskiy sistemasi va qardosh xalqlar teatri” nomli xalqaro Konferensiyaning Toshkentda o‘tkazilishi “sistema ni O‘zbekistonda to‘g‘ri o‘qitilayotganligi, jahon teatr arboblari tomonidan tan olganligidan dalolat edi.

2013-yil 17-19 yanvar kunlari Moskva shahrida Stanislavskiy tavalludining 150 yilligiga bag‘ishlangan “Stanislavskiy va jahon teatrlari” nomli xalqaro Konferensiya bo‘lib o‘tdi. Unda Angliya, Fransiya, AQSH va Rossiyaning jahonga mashhur rejissorlari, san’at arboblari hamda teatrshunoslari Stanislavskiy ta’limotining qudrati va bugungi ahvoli to‘g‘risida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashishdi.

Konferensiya ishtirokchilari 2013-yilni “Stanislavskiy yili deb e’lon qilish hamda Moskva Badiiy teatri ro‘parasida Stanislavskiy va Nemirovich-Danchenkolarga haykal o‘rnatish maqsadga muvofiq, degan qarorga keldi.

Stanislavskiy: “men bironta yangi qonun yaratmadim, faqat tabiat hamda inson ruhi bilan bog‘liq qoidalarini aktyorlar o‘z ijodida to‘g‘ri foydalansin, deb tizimga soldim va ular millati, irqi hamda e’tiqodidan qat’iy nazar barcha xalqlarga birdek xizmat qiladi deb ta’kidladi.

Demak, bu tizimni tushunmasdan inkor qilish, hayot va tabiat qoidalarini tan olmaslik bilan barobar e’tiborsizlik, diletantlik bo‘ladi U “sistemani” to‘g‘ri tushunganlar va undan to‘g‘ri hamda unumli foydalangan ijodkorlar, kelajakda o‘zlari ko‘plab yangi tizimlar yaratadi, deb umid qiladi. Biz ham shunday bo‘lishiga ishonamiz.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Aristotel. Poetika. -T.: G'afur G'ulom, 1980.
2. Stanislavskiy K.S. Aktyorning o'z ustida ishlashi. -T.: Badiiy adabiyot, 1965.
3. Stanislavskiy K.S. San'atdagi hayotim. -T.: Badiiy adabiyot, 1965.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz